

JADID AYOLLARI: MILLIY UYG'ONISH HARAKATIDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI

Olimjonova Dilso'z Ikromovna¹, Abduraximova Hushnida Xamdam qizi²

¹Shahrisabz davlat muzey-qo'riqxonasi katta ilmiy xodimi, ²Shahrisabz davlat muzey-qo'riqxonasi yetakchi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502638>

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy uyg'onish davrida xotin-qizlarning o'rni va jadidchilik harakatining ular hayotidagi ahamiyatiga bag'ishlangan. Jadidchilik harakati nafaqat jamiyatda ta'lim va islohotlar olib kelgan, balki xotin-qizlarning ijtimoiy mavqeini yaxshilashga ham katta hissa qo'shgan. Maqolada Maryam, Xayriniso Majidxonova va Dilorom Yusupova kabi ayollarning ilm-fan, pedagogika va huquq sohasidagi faoliyatlari, shuningdek, ularning totalitar tuzum tomonidan ta'qib qilinganligi tasvirlangan. Ular milliy taraqqiyot uchun kurashgan bo'lsa-da, sovet davridagi qatag'onlar natijasida jazolangan. Maqolada, ayni paytda, bu ayollarning erishgan yutuqlarini va ularning tarixda qolgan merosini yoritadi. Shuningdek, jadidchilik harakati va uning ayol namoyandalarining o'rganilishiga e'tibor qaratilishi kerakligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlari: Milliy uyg'onish, jadidchilik harakati, xotin-qizlar o'rni, ta'lim islohotlari, ayollarning ijtimoiy mavqei, pedagogika, huquqshunoslik totalitar tuzum, qatag'on, milliy taraqqiyot, jadid ayollar.

Annotation. This article is dedicated to the role of women during the National Awakening period and the significance of the Jadid movement in their lives. The Jadid movement not only brought education and reforms to society but also made a substantial contribution to improving the social status of women. The article describes the activities of women such as Maryam, Khayriniso Majidkhanova, and Dilorom Yusupova in the fields of science, pedagogy, and law, as well as the persecution they faced under the totalitarian regime. Although they fought for national progress, they were punished as a result of Soviet-era repressions. The article also highlights their achievements and the legacy they left in history. Furthermore, it emphasizes the need to study the Jadid movement and its female representatives.

Keywords: National Awakening, Jadid movement, role of women, educational reforms, women's social status, pedagogy, law, totalitarian regime, repression, national progress, Jadid women.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль женщин в период национального пробуждения и значение джадидистского движения в их жизни. Джадидистское движение не только внесло реформы в систему образования и общественную жизнь, но и сыграло значительную роль в повышении социального статуса женщин. В статье описывается деятельность таких женщин, как Марьям, Хайринисо Маджидханова и Дилором Юсупова в сфере науки, педагогики и юриспруденции, а также их преследование тоталитарным режимом. Несмотря на то, что они боролись за национальное развитие, в советский период подверглись репрессиям. В статье также освещаются их достижения и историческое наследие. Подчеркивается необходимость изучения джадидистского движения и его женских представителей.

Ключевые слова: национальное пробуждение, джадидистское движение, роль женщин, образовательные реформы, социальный статус женщин, педагогика,

юриспруденция, тоталитарный режим, репрессии, национальное развитие, джадидистки.

Milliy uyg'onish davrida xotin-qizlarning o'rni juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu davr jadidchilik harakati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u nafaqat jamiyatda ma'rifat va islohotlar orqali yangi davrni boshlab berdi, balki xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi mavqeini o'zgartirishga intildi. Jadidlar xotin-qizlarning ta'lim olishini juda muhim deb bilishgan. Ular qizlarni savodli qilish orqali jamiyatni taraqqiy ettirish mumkinligini anglab yetishgan. Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va Behbudiy kabi jadidlar qizlar uchun maktab va o'quv dasturlarini ishlab chiqish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashgan. Jadidchilik harakati davomida ko'plab ayollar qizlar maktablarini tashkil etishda faol ishtirok etgan. Ushbu maktablar orqali qizlar savod chiqarib, jamiyatga foydali shaxs bo'lib yetishgan. XX asr boshlarida ilm-fan rivojlanishi uchun harakat qilgan jadid ayollari haqida ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Bugungi kunda ham jadid ayollarining jamiyatdagi o'rni va ularning faoliyatini o'rganish dolzarb mavzulardan biri. Bu borada jadidchilik, ayollarning milliy uyg'onishdagi faoliyati masalalari haqida Adib Xolid, Sherali Turdiyev, Bahrom Irzayev, Rustam Sharipov, Boymirza Hayitovlar hamda boshqalarning ilmiy tadqiqotida o'z aksini topgan.

XX asrning boshlariga kelib turkistonlik o'g'il qizlar Yevropa davlatlariga borib tahsil olishdi. Talabalarni chet elda o'qitish uchun bir nechta tashkilotlar tuzildi. Ulardan "Ko'mak" tashkiloti Germaniyada tahsil olayotgan talabalar uchun moddiy yordamlar ko'rsatildi. Shu o'rinda talabalar orasidagi xotin-qizlar qarshiliklarga uchrashiga qaramasdan, millat taraqqiyoti uchun Yevropa mamlakatlariga tahsil olish uchun harakat qilishdi. Ulardan biri Maryam asli xorazmlik bo'lib, 1905-yil 13-fevralda Xivada «Yosh xivaliklar» harakatining faol ishtirokchilaridan biri, ma'rifatparvar Mulla Jumaniyoz oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi Mulla Jumaniyoz xonlik tuzumiga qarshi kurashda ishtirok etib, Xorazm inqilobidan so'ng Xorazm Xalq Sovet Respublikasining faol rahbarlaridan biri bo'lib ishlagan va shu tufayli ayrim johil kishilar tomonidan o'ldirilgan. Maryam dastlab Xivada o'zbek, tatar ziyolilari tomonidan ochilgan «yangi usul» maktabida, so'ng Urganchdagi zamonaviy maktablarning birida o'qiy boshlaydi. Keyin Toshkentga kelib, avval ishchilar fakultetida, so'ngra Orenburgdagi Maorif institutida ta'lim oladi. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi kompartiyasi markazqo'mi qoshidagi xotin-qizlar bilan ishlash bo'limida xizmat qilib, dugonalarini ilm va ma'rifat nurlaridan bahramand etishga intiladi. Shuning uchun ham u qizlarini yangi maktablarda o'qitish, ilm-ma'rifatli qilishni orzu qilgan. Shu sabab bo'lsa kerak, qizi Maryamni bu yerdagi maktabni tugatganidan so'ng 1919-yilda Toshkentga, o'qituvchilarni tayyorlovchi Tatar maorif institutiga yuborgan. Maryam bu yerda ikki yil o'qigach, tirishqoq va ilmga chanqoq bo'lgani uchun 1920-yilning oxiri yo 1921-yilning boshlarida Orenburg shahriga kelib, u yerdagi Maorif institutida o'qishni davom ettirgan. Maryam 1922-yilning kuzida qandaydir sabab bilan Toshkentga qaytadi. Turkiston Respublikasi rahbarlari: «Bizning oldimizda Yevropa fan-texnikasiga quvib yetish va undan o'zib ketish vazifasi turipti», degan balandparvoz so'zlar bilan uni Germaniyaga o'qishga yuboradilar. Maryam 1922-1923-yillarda Berlindagi nemis xonadonida yashab, Berlin universiteti qoshidagi 6 oylik nemis tili kursini tugatadi. 1924-yili Darmshtatga borib, dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan yoshlar bilan birga o'lkamizning ma'rifati va madaniyatini rivojlantirishga hissa qo'shaman, degan niyat bilan o'qituvchilar seminariysida o'qiydi. 1927-yili Berlinga kelib, bir yil davomida amaliy mashg'ulotda bo'ladi. 1928-yilda o'qishni tugatib, SSSRga qaytib keladi. U dastlab Toshkentning Eski shaharidagi kommunistik universitetda

o'quv bo'limi mudiri, so'ng 1935-yildan «Guliston» jurnalida Sobira Xoldorova, Tojixon Shodiyeva, Saodat Shamsiyeva kabi o'sha davrning ilg'or o'zbek xotin-qiz jurnalistlari bilan birga ishlay boshlaydi. O'zbek ayollarining o'tmishi va hozirgi turmushidan qator hikoya va ocherklar yozadi.[1] Rus va nemis klassik adabiyotining buyuk siymolari A.S.Pushkin, I.V.Gyotelar haqida maqolalar e'lon qiladi. Jahon adabiyotining bu buyuk siymolari ijodining ibratli jihatlariga o'quvchilar e'tiborini qaratadi. Jumladan, u Gyote haqidagi maqolasida shoirning jahon va nemis adabiyotida egallagan o'rniga to'xtab, bunday yozadi: «Jahon adabiyotida eng yuqori o'rin tutgan yozuvchilardan biri XVIII asrning oxirlarida yashagan nemis shoiri Ioxan Wolfgang Gyotedir..

«Shturm und Drang» nomi bilan mashhur bo'lgan adabiy harakat, endigina uyg'onib kelmoqda bo'lgan nemis fuqarosini dvoryanlar sinfiga qarshi qo'yar, nom va martaba, boyliklardan, kishilardagi aqlni, ijodiy qobiliyatni ustun qo'yar, kishining shaxsini ozod qilishga intilar edi. Bu davrning yaratgan asarlari shu vaqtdagi nemis jamiyati tuzilishiga qarshi norozilik va nafrat bilan to'la edi. Gyote nemis fuqarosining dunyoga bo'lgan mana shu yangi qarashini, o'z ijodida odatdan tashqari ravshanlik va o'tkirlik bilan yoritgan... shoirdir. Uning poeziyasi va falsafasida yosh burjuaziyaning eski dunyoga qarshi isyoni ochiq ko'rinib turadi».[2]

Maryamning sevimli jurnalistika sohasida zavq-shavq bilan ishlashi uzoq davom etmadi. O'zi kabi ozod, erkin o'zbek xotin-qizlari avlodining birinchi qaldirg'ochlaridan bo'lgan bu ayol ayni ijodiy parvoz qila boshlagan bir davrda stalincha qirg'in-qatag'on mashinasining qonli iskanjasiga tushib, qanotlari majaqlanib tashlandi. 1937-yil kuzida u to'satdan «nemis josusi», «fashizm tarafdori» sifatida ayblanib, 10 yil qamoq jazosiga hukm etildi. Xayriniso Majidxonova 1923-1924 yillarda Berlinda “Xorijliklar uchun nemis tilini o'rganish” maktabida o'qib, o'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma oladi. 1924-1926-yillarda Darmshtadtdagi o'qituvchilar seminariyasida nemis tili va adabiyoti yo'nalishida o'qiydi. So'ng ikki yil amaliyotni Berlin shahridagi o'quv muassasalarida o'tab, o'rta maxsus ma'lumot olgani to'g'risidagi diplomni qo'lga kiritadi. U Berlinda pedagogik amaliyot bilan birga mashhur doktor Fekkelmannning tibbiyot xodimlarini tayyorlovchi xususiy maktabida ham tahsil olgan. Xayriniso Majidxonova 1928-yili yurtimizga qaytib, tibbiyot sohasida o'rgangan barcha yangiliklarni hayotga joriy qilishga bor kuch-quvvati bilan kirishadi. Hatto olis qishloqlardagi bolalar salomatligini o'ylab tashkil etgan bolalar ko'rigi ko'plab yurtdoshlarimiz e'tirofiga sazovor bo'lgan. Biroq buyuk maqsadlar yo'lidan borayotgan Xayriniso Majidxonova navqiron 32 yoshida totalitar tuzumning qonli qatag'oni girdobiga tortildi. 1937-yilning 13-sentyabrida “1922-1928-yillarda Germaniyada o'qigan va 1928-yil SSSR hududiga josus sifatida qaytgan”, degan soxta ayblov bilan qamoqqa olingan. 1938-yilning 9-oktyabrida o'tkazilgan mash'um “Uchlik” sudi qo'yilgan ayblarning hech biri isbotlanmaganiga qaramay, unga o'lim jazosini belgiladi. Hukm o'sha kuni ijro etilgan.[3] Birinchi o'zbek ayol huquqshunosi Dilorom Yusupova esa otasi Sobirjon Yusupov bilan birga millatimiz huquqshunoslarining birinchi maktabini yaratishda jonbozlik ko'rsatgani bilan tariximizda o'chmas iz qoldirdi. Dilorom Yusupovanning hayoti otasining siyosiy qarashi tufayli ta'qib va quvg'inlarda kechdi. U 1922-yil juda yoshligiga qaramay Buxoro Xalq Jumhuriyati tomonidan Moskvaga o'qishga yuborilgan. U yerda O'zbek Maorif instituti qoshida ta'lim oladi. 1926-yilda Dilorom Yusupova Toshkent komsomolining okrug qo'mitasida ish boshladi. Ayni paytda O'rta Osiyo davlat universiteti (SAGU)ning sud bo'limiga o'qishga kirib, 1929-yilgacha tahsilni davom ettiradi. Dilorom 1929-yil institutni bitirib, Samarqandga yo'llanma bilan ishga yuborilgan. U yerda bir yil davomida Suv xo'jaligi boshqarmasida ishladi. Dilorom Yusupova Samarqandda Moskvadaligidayoq tanishgan, bu vaqtda O'zSSR Oliy sudi sudyasi bo'lgan namanganlik Muhammadjon Mo'minov (1903-1938)

bilan turmush qurgan. Muhammadjon 1928-yil so‘nggida “Mamlakatning boshqaruv tizimida Prokuror nazorati” mavzusida yozgan diplom ishini muvaffaqiyatli himoya qilib, universitetni qizil diplom bilan bitirgan. U 1929-yil Samarqandga kelib, O‘zbekiston Oliy sudi kollegiyasi a‘zosi bo‘ldi. 1931-yildan O‘zSSR Yustitsiya xalq komissarligida bo‘lim mudiri, 1932-1935 yillarda sotsialistik qurilish va huquq ilmiy-tekshirish instituti direktori bo‘ldi. Keyinroq M.Mo‘minov tashabbusi bilan xuddi shu institut bazasida yuridik institut tashkil etildi. Uning g‘ayrat-shijoati bilan qisqa vaqtda ko‘plab yuridik lug‘at, jurnal, kitoblar chiqarildi.[4] Ayniqsa, 1932-yil “Na fronte teorii gosudarstva i prava” kitobi nashrdan chiqishi katta shov-shuvga sabab bo‘lgan ekan. Dilorom Yusupova dastlab, Muhammadjonning tavsiyasi bilan aspiranturaga tayyorlandi. Ular 1931-yil Toshkentga ko‘chib kelgach, Sovet huquqi ilmiy-tekshirish institutiga o‘qishga kirdi. 1934-yil dekabr oyida institutni bitirish imtihonlarini topshirgach, yo‘llanma bilan Respublika Prokuraturasiga ishga yuborilgan. Dilorom sinov muddatidan so‘ng 1935-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prokurori yordamchisi lavozimiga tayinlanadi. Ishdagi ziddiyatlar, hasadgo‘y kimsalarning bo‘htonlariga qaramay, ular har kuni yangi-yangi g‘oyalar, asarlar ustida bahslashardi. 1937- yil 29-mart kuni tun allamahalida Uezdnoy ko‘chasi 11-uy eshigini noma‘lum nusxalar taqillatishdi. Qo‘lida orderini ko‘rsatib, M.Mo‘minovni “Qora qarg‘a”ga joylab ketdilar. 1937-yil 22-sentyabr kuni “xalq dushmani” Muhammadjon Mo‘minovning xotini, erining trotskiychiligini, aksilinqilobiy faoliyatini yashirgan deb 25 yoshli prokuror yordamchisi Dilorom Yusupovani ham hibsga olishgan. Uning 6 yoshli o‘g‘li Marat hamda 4 yoshli qizi Surayyo bolalar uyiga yo‘llandi. 1938-yil 4-oktyabrda Muhammadjon Mo‘minov 1927-yil Moskvada bo‘lgan namoyish rahbarlaridan degan bo‘hton bilan otib tashlandi. Shundan so‘ng 1939-yil 14-mart kuni Dilorom Yusupova ishi ko‘rilib, O‘zSSR JK 68-moddasida ko‘zda tutilgan jinoyat alomatlari topilmadi, degan xulosa bilan jinoyat ishi to‘xtatilgan. 1939-yil 19-mart kuni undan tergov vaqtida qo‘llangan qiynoq va so‘roqlar haqida hech qachon gapirmaslik haqida tilxat olib, qamoqdan bo‘shatishgan. [5] 1956-yil 2-iyun kuni so‘roqda huquqshunos olim Xadicha Sulaymonova ustozi Muhammadjon Mo‘minov va Dilorom Yusupova haqida shunday deydi: “Men 1932-1935 yillar sovet huquqi institutida o‘qiganimda u kishi direktor edi. M.Mo‘minovning ma‘ruzalarini hamma sevib tinglardi. U o‘z vaqtida yagona oliy ma‘lumotli o‘zbek yuristi, haqiqiy olim edi. Tengsiz iqtidor sohibiga va uning g‘oyat bilimli va iste‘dodli turmush o‘rtog‘iga hayot oson kechmadi. Ularning g‘ayrati, ilmi hamisha boshqalarning hasadiga sabab bo‘laverardi. M.Mo‘minov va Dilorom Yusupovalar mamlakatimiz uchun zarur milliy yuristlar armiyasini yetkazib bera oldi, o‘zlaridan keyin butun bir o‘zbek yuristlari maktabini qoldirdi”. Ta‘kidlash joizki, Dilorom Yusupovaning hayoti va faoliyati o‘zbek huquqshunosligi tarixida alohida o‘rin tutadi. Dilorom Yusupovaning ta‘lim olish yo‘li va keyinchalik huquqshunoslikdagi muvaffaqiyatlari shubhasiz, uning jasorati va intilishining natijasidir. Bu yerda o‘zbek ilm-fani, el-yurt farovonligi yo‘lida jonbozlik ko‘rsatgan bir necha ayol ziyolilarimiz haqida to‘xtaldik, xolos. Ular aslida ko‘p, ancha ko‘p edi. Afsuski, sobiq tuzum qatag‘oniga uchragan jadid bobolarimiz bilan yelkama-elka turib fidoyilik ko‘rsatgan bunday jadid ayollarimiz haqida hali deyarli hech narsa bilmaymiz. Keyingi yillarda Prezidentimiz tashabbusi bilan milliy tariximizning muhim bir qismi bo‘lgan jadidchilik harakati va uning namoyandalarini o‘rganishga, targ‘ib etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Demak, yaqin yillarda bu boradagi barcha haqiqatlar oydinlashib, adolat qaror topishi uchun bu mavzuda chuqurroq tadqiqotlar amalga oshirish lozim. Ular ta‘lim olish, ilm-fan va ma‘rifatni rivojlantirish uchun qattiq kurashdilar, ammo totalitar tuzumning qatag‘onlariga duchor bo‘lib, ko‘plari nohaq ayblovlar bilan jazolangan. Shunga qaramay, bu ayollar millatning kelajagi uchun jonbozlik ko‘rsatdilar va o‘z izlarini qoldirdilar. Bugungi kunda ularning faoliyati haqida yanada

chuqurroq tadqiqotlar olib borilib, tarixiy adolat o'rnatilayotganini ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, jadidchilik harakati va uning ayol namoyandalari o'z davrining ijtimoiy o'zgarishlarini boshqarishda muhim rol o'ynadi va bugungi kunda ularning merosi milliy madaniyat va tariximizda chuqur iz qoldirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turdiyev Sh. “Ular Germaniyada o'qigan edilar” Toshkent 2006. 107-bet
2. Sultonmurodova M. O'lmas bir siymo – “Guliston jurnali” 1935-yil. 8-9 qo'shma son. 47-bet
3. Sattor Jabborning Ertoy nomi bilan “Turkiston” gazetasining 1924-yil 2- sentabr soni 2-3-sahifa.
4. Bahrom Irzayev “Qamoq, surgun, ruhiy va ma'naviy ta'qiblarda o'tgan sahro qizi”. “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining ijtimoiy-siyosiy gazetasi, 9-son 2023- yil. Milliy tiklanish gazetasi 12-13-sahifa
5. Irzayev Bahrom. “Xorijda o'qigan o'zbek jadid ayollarining “aybi” nima edi?”// <https://oyina.uz/uz/article/1468>